

REVISTA JURÍDICA
LEXITUM
LO NUESTRO ES LA ACADEMIA
VENEZUELA - EDICIÓN 69. AÑO 06. NOVIEMBRE 2025

EN HOMENAJE AL:

**GRAL. DR. FRANZ
NOÉ CALZADA C.**

EL ABUSO INFANTIL Y LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN PREVISTAS EN LA LEY ORGÁNICA PARA LA PROTECCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES

Nohelia Alfonzo V. / Marisol Ledezma C.***
Venezuela

RESUMEN

Estadísticas recientes evidencian un incremento del abuso infantil en sus diversas manifestaciones, estas cifras contrastan con la articulación real del sistema de protección. De allí que el artículo tiene como propósito analizar el fenómeno del abuso infantil en Venezuela y las medidas de protección establecidas por la LOPNNA (2015) para responder a esta vulneración de los derechos de la niñez y adolescencia. Metodológicamente es producto de una investigación documental, analítica sobre la base de la revisión de fuentes doctrinarias y jurídicas, así como de estadísticas nacionales e internacionales (2020-2025). Los resultados revelan que, pese a existir un cuerpo normativo y principios internacionalmente consagrados como los contenidos en la Convención sobre los Derechos del Niño, la práctica institucional venezolana evidencia debilidades en la articulación, presupuesto, capacidades de investigación, así como en la efectividad de las medidas de protección. Concluye que resulta imprescindible fortalecer la operatividad del sistema de protección, mejorar la capacitación de los operadores, fortalecer los sistemas de registros de casos, así como de las medidas dictadas para hacerle seguimiento. Entre las recomendaciones se incluyen la formación constante de los funcionarios del sistema de protección, así como de los docentes, padres y comunidad en general, actualización de los protocolos de actuación y una política nacional de prevención integral.

Palabras clave: abuso infantil, LOPNNA, medidas de protección

*Doctora en ciencias de la educación. Docente UBA-IUAC. noheliay@gmail.com. <https://orcid.org/0000-0002-6041-9140>

**Maestrante en Derecho Procesal Civil. Abogada. maryledezmacarpio@gmail.com

INTRODUCCIÓN

El abuso infantil constituye una de las formas más graves de vulneración de los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes en el ámbito internacional, regional y nacional. Al respecto, la Convención sobre los Derechos del Niño (1989) consagra en su artículo 19 el deber de los Estados parte de adoptar “todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual”.

En el contexto latinoamericano, la violencia contra la infancia se presenta como un fenómeno estructural que afecta el desarrollo integral de los sujetos de la niñez, con efectos sociales, psicológicos y jurídicos profundos. Particularmente, en Venezuela, el problema adquiere dimensiones que requieren atención jurídica especializada, debido al contexto de crisis social, económica e institucional que agrava las vulnerabilidades de la infancia.

Las estadísticas recientes evidencian la magnitud del problema en el país. Según datos del Observatorio Venezolano de Violencia (OVV, 2024), en el estado Bolívar se registraron 7.165 casos de abuso sexual a niños, niñas y adolescentes entre 2022 y 2023. Por su parte, Tarek (2023) informó que la cifra de abuso infantil en el primer semestre del años fueron de 2.076 casos, lo que representa un promedio de 11,4 casos diarios. Asimismo, el Diario el Nacional (27/05/2024) reportó que el Instituto Childlight de la Universidad de Edimburgo informó haber recibido 249.567 denuncias sobre casos de explotación sexual infantil en Venezuela en línea, cifras que no solo evidencian la persistencia del fenómeno, sino también su crecimiento, particularmente en entornos digitales.

Las causas del abuso infantil son múltiples e interrelacionadas. En el ámbito social y psicológico, factores como la desintegración familiar, la pobreza, el deterioro de los servicios públicos, el estrés parental, la migración y la precariedad, contribuyen a aumentar la vulnerabilidad infantil. A nivel jurídico, la insuficiente implementación de los marcos normativos, la falta de articulación institucional, la debilidad de los

registros estadísticos y la escasa formación de los operadores generan obstáculos para una protección eficaz.

Las consecuencias son igualmente profundas: desde daños psicológicos (trauma, ansiedad, depresión), efectos físicos (lesiones, enfermedades de transmisión sexual, embarazos precoces) hasta consecuencias jurídicas como la impunidad del agresor o la revictimización del sujeto menor. Al respecto, la Organización Panamericana de Salud (OPS, 2020, p.1) señala que:

La violencia tiene graves consecuencias para la salud y el bienestar de las niñas y los niños, y sus comunidades. Puede resultar en la muerte, incluidos los homicidios de niños y jóvenes. La violencia también se ha relacionado con una serie de problemas de salud física, sexual, reproductiva y mental, incluido el deterioro del desarrollo social, emocional y cognitivo, lesiones y problemas de salud a lo largo de sus vidas, así como la adopción de conductas de alto riesgo como fumar, abuso de alcohol, drogas y sexo sin protección. Los costos sociales y económicos de la violencia son altos y a menudo para toda la vida, incluido el bajo rendimiento escolar, un mayor riesgo de desempleo y pobreza, así como una asociación a la pertenencia en pandillas o crimen organizado.

El Estado venezolano ha avanzado en la construcción de un sistema de protección integral de la niñez y la adolescencia. No obstante, Trapani (2025, p.1) coordinador general de la organización de derechos humanos Cecodap afirma que:

La Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente (LOPNNA) está desarticulada, faltan programas, presupuesto, articulación y voluntad, acotando que uno de los desafíos en la nación es hacer vivir la LOPNNA en colegios, tribunales, hospitales y comunidades para devolverle el espíritu y la promesa a este sistema de protección.

De allí que el artículo tiene como propósito analizar el fenómeno del abuso infantil en Venezuela y las medidas de protección establecidas por la LOPNNA (2015) para responder a esta vulneración de los derechos de

la niñez y adolescencia, quedando el artículo estructurado en Introducción, Revisión de la Literatura, Metodología, Resultados y Discusión, y finalmente las Conclusiones.

REVISIÓN DE LA LITERATURA

Caracterización del abuso infantil

La realidad histórica del país muestra que los abusos infantiles (sexuales, laborales, físicos, psicológicos) han estado presentes de manera estructural. Por su parte, las cifras citadas precedentemente reflejan cómo las formas de violencia se han intensificado y requieren respuestas especializadas. Desde la perspectiva del derecho procesal civil y de familia, es relevante que muchas víctimas se encuentran en contextos de vulneración familiar, donde la autoridad parental o el entorno inmediato constituyen riesgo.

Desde la doctrina contemporánea se entiende por abuso infantil cualquier acto u omisión que resulte en daño real o potencial para la salud, supervivencia, desarrollo o dignidad del menor, y que ocurre en contexto de una relación de responsabilidad, confianza o poder. La Unicef (2022) y otras entidades lo clasifican en abuso físico, sexual, psicológico, negligencia y explotación.

De acuerdo con Puentes et al (2023) las características del fenómeno incluyen secretividad, manipulación del agresor, revictimización, dificultad de denuncia, y consecuencias a largo plazo. En el contexto digital, el grooming, la explotación de imágenes y la pornografía infantil configuran nuevas expresiones de abuso. Advirtiendo además que la violencia infantil en línea se ha incrementado en los últimos tiempos.

Por su parte, Lima y Flores (2017) en su trabajo de grado de psicología obtuvieron los siguientes resultados, que dan cuenta de las consecuencias devastadoras del abuso infantil.

Tabla 1 Consecuencias del Abuso Infantil	
En el Desempeño y la Vida Adulta	<p>-Abuso en la adolescencia temprana: Quienes sufrieron abuso justo al inicio de la adolescencia suelen tener más dificultades y un peor funcionamiento en su vida actual (trabajo, estudios, relaciones).</p> <p>-Abuso constante en el tiempo: Cuando el abuso fue repetitivo y duradero, la persona puede haber llegado a ver la situación como algo normal o esperable, dificultando la conciencia del daño.</p> <p>-Abuso en la primera infancia: Si el abuso ocurrió muy temprano, la persona podría quedar emocionalmente "atascada" en patrones de comportamiento inmaduros o problemáticos de esa etapa.</p>
Relaciones con Otros y con Uno Mismo (Estilos de Vínculo)	<p>-El tipo de vínculo que desarrollaron con sus cuidadores (su estilo de apego) influye en cómo manejan las emociones y se relacionan:</p> <p>-Vínculo confuso o inestable (Desorganizado -Desorientado): Estas personas muestran los niveles más altos de odio hacia sí mismas y una gran hostilidad hacia la sociedad.</p> <p>-Vínculo seguro: Estas personas, a pesar del trauma, suelen demostrar una mayor capacidad de empatía y compasión hacia los demás.</p> <p>-Vínculo inseguro o distante (Inseguro -Evitativo): Pueden mostrar comportamientos de ayuda (altruismo), pero a menudo están impulsados por la necesidad de sentirse poderosos y superiores a los demás (un funcionamiento omnipotente o narcisista).</p>
Dificultades en la Personalidad y la Capacidad de Recuperación	<p>El abuso interfiere gravemente en el desarrollo personal:</p> <p>-Aspectos afectados: La forma de ver el mundo, el nivel de ambición, las relaciones interpersonales y la sexualidad se ven distorsionadas o limitadas.</p> <p>-Recursos Personales: Las personas que tienen más fortaleza interior y que han logrado darle un nuevo significado a su experiencia traumática (resignificar) tienen un mejor desempeño general en la vida.</p> <p>-Fallas en la Resiliencia: En términos de capacidad para superar la adversidad, se observan deficiencias en:</p> <p>-La autoimagen (tienen un pobre autoconcepto).</p> <p>-El manejo de las emociones (dificultad para regular los afectos).</p> <p>-La gestión del estrés.</p> <p>-Una tendencia a percibir el mundo como un lugar peligroso y hostil.</p>

Fuente: Elaboración propia Ledezma (2025) con base a Lima y Flores (2017)

Tales resultados resaltan la importancia y la urgencia de garantizar la efectividad de las medidas de protección a favor de víctimas infantiles de abuso.

En relación con los elementos generadores del abuso infantil, Aguilar y Salinas (2006) explican que de acuerdo con el modelo ecológico del maltrato infantil este no tiene una causa única, sino que resulta de la interacción de múltiples factores de riesgo en diferentes niveles del sistema social del niño: (a) del agresor como por ejemplo que haya sido abusado en la infancia o aislamiento social; (b) de la víctima en razón de su edad o de presentar alguna discapacidad; (c) familiares como

disfunción o conflictos maritales y (d) culturales/sociales como por ejemplo normalización de la violencia.

Las medidas de protección contra el abuso infantil

A nivel internacional, la Convención de Derechos del Niño (1989) ratificada por Venezuela contempla los deberes estatales de protección en sus artículos 3, 19, 34, 39 y obliga al Estado a establecer procedimientos eficaces de notificación, investigación, tratamiento, remisión y reintegración. En correspondencia, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV, 1999) en su artículo 78 consagra que:

Los niños, niñas y adolescentes son sujetos plenos de derecho y estarán protegidos por la legislación, órganos y tribunales especializados, los cuales respetarán, garantizarán y desarrollarán los contenidos de esta Constitución, la Convención sobre los Derechos del Niño y demás tratados internacionales que en esta materia haya suscrito y ratificado la República. El Estado, las familias y la sociedad asegurarán, con prioridad absoluta, protección integral, para lo cual se tomará en cuenta su interés superior en las decisiones y acciones que les conciernan. El Estado promoverá su incorporación progresiva a la ciudadanía activa y creará un sistema rector nacional para la protección integral de los niños, niñas y adolescentes.

Este reconocimiento constitucional de la niñez como sujeto de derechos, hace que Venezuela se incorporé en el cambio de paradigma internacional que abandonó la lógica de la situación irregular para asumir la protección integral, de allí que la promulgación de la Ley Orgánica de Protección al Niño y Adolescente (LOPNA) en el año 2000 constituyó un hito al consagrar derechos, garantías y deberes hacia los niños, niñas y adolescentes, la cual posteriormente fue reformada parcialmente en el año 2007 incorporando las palabras niña, y finalmente en el año 2015 que es la que se encuentra vigente.

Actualmente, la Ley Orgánica de Protección al Niño, Niña y Adolescente (LOPNNA, 2015) en su artículo 125 define las medidas de protección como aquellas que impone la autoridad competente cuando existe amenaza o violación de derechos del niño, niña o adolescente. Por su

parte, el artículo 126 ejusdem enumera los tipos de medidas de protección: inclusión del niño/familia en programas, orden de matrícula, cuidado en el hogar con apoyo, declaración de responsabilidad parental, orden de tratamiento médico/psicológico, entre otros.

Desde allí que en teoría la LOPNNA (2025) opera en consonancia con los estándares internacionales como lo son el principio del interés superior del niño, la protección integral, la prioridad absoluta del menor y los incorpora en sus medidas de protección. En correspondencia, la Ley para la Prevención y Erradicación del Abuso Sexual contra Niños, Niñas y Adolescentes (2021) en su artículo 9 consagra que El Estado, las familias y la sociedad tienen la obligación de desarrollar todas las acciones necesarias para la prevención y erradicación del abuso sexual infantil y en tal sentido en su artículo 10 exhorta a las instituciones educativas a realizar campañas de prevención.

Al respecto, Puentes et al (2023, p.1) enfatizan la importancia de la integración y articulación de los sistemas judiciales, administrativos y comunitarios entre ellas las instituciones escolares y de salud, así como las familias, resaltando la necesidad de sistematizar datos y patrones para políticas focalizadas.

Doctrinalmente, se enfatiza que la protección no puede limitarse a la sanción penal del agresor, sino que debe incluir medidas restaurativas, de atención psicosocial, de reintegración familiar, y de prevención comunitaria. Además, la literatura reciente señala que el abordaje debe ser intersectorial: involucra derecho de familia (custodia, responsabilidades parentales), derecho procesal civil (medidas cautelares, restitución de derechos), y derecho penal (investigación del delito de abuso). En este sentido, el artículo se sitúa en la intersección del derecho de familia y procesal civil venezolano, analizando cómo las medidas de protección previstas pueden operar o requieren fortalecerse para hacer frente al fenómeno del abuso infantil. En correspondencia a los planteamientos anteriores, Suárez (2020) en su trabajo de grado concluye lo siguiente:

- **Las políticas de protección derivadas de la LOPNNA son amplias en su formulación, al reconocer al niño, niña y adolescente como sujetos plenos de derecho. No obstante, su eficacia está comprometida por la insuficiencia de desarrollo reglamentario que garantice la asignación presupuestaria y la infraestructura institucional necesaria para la correcta ejecución de los programas de apoyo u orientación a nivel municipal.**
- **Para garantizar la efectividad de las medidas, es imperativo establecer protocolos de actuación estandarizados y de obligatorio cumplimiento para los Consejos de Protección. Dichas acciones deben enfocarse en la formación continua de sus integrantes, particularmente en el área psicosocial, y en la coordinación interinstitucional efectiva con las redes de salud y educación.**
- **Los elementos centrales en la aplicación de las medidas son: el Principio del Interés Superior del Niño como rector; la necesidad de una motivación jurídica exhaustiva en cada decisión administrativa; y el rol activo de la familia como corresponsable principal. La aplicación exitosa depende de adecuar la medida a la realidad sociofamiliar concreta, evitando la discrecionalidad injustificada.**

Al respecto, Piñeyro (2016) expone que la Teoría General del Derecho de Infancia, se cimienta en cuatro principios rectores esenciales que se relacionan directamente con la protección contra el abuso:

- 1. Reconoce a niños, niñas y adolescentes (NNA) como sujetos plenos de derecho con capacidad de ejercerlos progresivamente. Fortalecer esta visión implica educar a los NNA sobre sus derechos y su cuerpo, permitiéndoles identificar, nombrar y rechazar situaciones de abuso (empoderamiento). La autonomía progresiva legítima que sus alertas y testimonios sean tomados en cuenta.**
- 2. Impone que el interés superior del NNA debe ser una consideración primordial en todas las decisiones y medidas tomadas por instituciones públicas o privadas, tribunales y órganos legislativos. Funciona como pauta de interpretación y obligación estatal. Este principio exige que el Estado y las instituciones prioricen la seguridad y bienestar de los NNA sobre cualquier otra consideración. Obliga a**

implementar mecanismos de detección temprana, protocolos de denuncia accesibles y sistemas de protección robustos para prevenir la victimización y erradicar el abuso una vez detectado.

3. Asegura el derecho al desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social integral. El abuso infantil atenta directamente contra este derecho fundamental al causar daños profundos e irreversibles en el desarrollo. La garantía de este derecho implica la creación de entornos seguros (familiares, escolares y comunitarios) y la obligación de restaurar integralmente los derechos vulnerados de las víctimas a través de terapias y apoyo psicosocial.
4. Reconoce el derecho a expresar su opinión libremente en todos los asuntos que los afecten, con el peso debido según su edad y madurez, lo que incluye ser escuchados en todo procedimiento judicial o administrativo. Este principio es vital para la detección. Asegurar que la voz de los NNA sea escuchada y valorada crea un clima de confianza que facilita la denuncia de situaciones de abuso. En procedimientos, garantiza que la toma de decisiones para su protección y la sanción del abusador se base también en su perspectiva.

Estos principios legitiman las medidas de protección como mecanismos esenciales de garantía y restauración para hacer efectivos los derechos de esta población cuando están amenazados o vulnerados, siendo la herramienta jurídica clave para intervenir y erradicar el abuso infantil y sus consecuencias.

METODOLOGÍA

El artículo es producto de una revisión documental de fuentes doctrinarias y jurídicas, así como de estadísticas nacionales e internacionales (2020-2025) sobre el abuso infantil y las medidas de protección. Al respecto, Botero Bernal (2003) explica que la investigación documental es el método por excelencia para el acopio de información en el ámbito de las ciencias jurídicas, ya que permite la recolección, verificación y síntesis de evidencias a partir de diversas fuentes.

Por su parte, la Universidad Bicentennial de Aragua (Manual UBA, 2021, p.84) define la investigación analítica como aquellos estudios que “son aquellos que tratan de entender las situaciones en términos de sus componentes. Intenta descubrir los elementos que conforman cada totalidad y las interconexiones que explican su integración...esta investigación implica la síntesis posterior de lo analizado”. En este caso el propósito del artículo es analizar el fenómeno del abuso infantil en Venezuela y las medidas de protección establecidas por la LOPNNA (2015) para responder a esta vulneración de los derechos de la niñez y adolescencia.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La LOPNNA (2015) al consagrar las medidas de protección en los supramencionados artículos 125 y 126, establece un régimen jurídico de actuación preventiva, de atención y de reparación para niños, niñas y adolescentes que sufren amenazas o violaciones de sus derechos.

Estas medidas están pensadas para operar en el ámbito de la protección familiar y social: por ejemplo, la inclusión del niño/familia en programas, el apoyo psicosocial, la orden de tratamiento médico o psicológico, el seguimiento temporal, la intervención de la autoridad competente. Jurídicamente, este esquema es avanzado: reconoce que no basta la protección penal del menor, sino que debe actuarse a nivel civil/familiar y social para restituir derechos. Además, la articulación con la Convención de Derechos del Niño (1989) así como los protocolos facultativos obligan al Estado venezolano a adoptar procedimientos eficaces de notificación, investigación y reintegración.

Sin embargo, a pesar de este marco normativo en correspondencia con la tendencia internacional, su implementación práctica presenta deficiencias claras. Algunos de los problemas identificados son los siguientes:

- **Desarticulación institucional.** Expertos en derechos humanos han denunciado que el sistema de protección está fragmentado, con falta de articulación entre organismos, insuficiente presupuesto y voluntad política débil.

- **Limitaciones en la detección y reporte:** La cifra de denuncias oficiales, además, del número de denuncias de abusos en línea indican nuevas manifestaciones que evidencian la urgencia de fortalecer el sistema de protección y de su actualización para una capacidad de respuesta adecuada frente a estas nuevas modalidades.

Al respecto ECPAT (2025) señalan que la legislación venezolana requiere reformas para tipificar adecuadamente la explotación sexual, la pornografía infantil, la venta de niños y sancionar al cliente explotador.

Por su parte, la Unicef (2022) manifiesta que, si bien la LOPNNA (2015) contempla tratamiento médico/psicológico, en la práctica los recursos son escasos. Advierte que en Venezuela deben reforzarse la prevención, la gestión de casos, así como la atención especializada.

Por tanto, la eficacia de las medidas de protección se ve limitada por barreras institucionales, estructurales y de recursos humanos. Esto es especialmente grave en casos de abuso infantil, que requieren respuestas inmediatas, coordinación interinstitucional y seguimiento a largo plazo.

En el ámbito judicial/procesal civil y penal, existen limitaciones adicionales ya que la especialización de tribunales de protección no siempre es efectiva, la fiscalía especializada en delitos contra la niñez enfrenta recursos limitados, la carga de trabajo es alta y el seguimiento de las medidas de protección (como custodia provisional, atención psicológica, reintegración familiar) no siempre se registra o monitorea adecuadamente. El vacío normativo en la tipificación de ciertos delitos de explotación infantil puede generar impunidad. Al respecto, ECPAT (2025) señala que la ley no castiga de modo adecuado al cliente explotador. Aunado, a la crisis social del país caracterizada por la migración de profesionales, deterioro de servicios públicos, así como el alto costo de la vida, afecta directamente la operatividad del sistema de justicia y protección.

En Latinoamérica, el boletín del Instituto Interamericano del Niño, Niña y Adolescente (IINNA, 2025) señala que la violencia contra la infancia es una constante estructural y que los sistemas de protección presentan múltiples vacíos. En ese marco, el caso venezolano comparte

características comunes tales como precariedad institucional, carencia de recursos, altos niveles de vulnerabilidad, pero presenta retos adicionales por la crisis multidimensional que vive el país. Otros países de la región han avanzado en reformas procesales y en creación de fiscalías especializadas, protocolos estandarizados, sistemas de registro nacional y plataformas digitales de monitoreo que permiten mayor visibilidad del fenómeno. En contraste, Venezuela requiere mayores esfuerzos de adaptación normativa, innovación institucional y recursos para alcanzar estándares comparables. En la tabla 2, a continuación, se presenta un esquema estructurado que resume los resultados:

Tabla 2 Principales Resultados	
Marco normativo	-Convención de Derechos del Niño (CDN, 1989) -Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV, 1999) -Ley Orgánica de Protección al Niño, Niña y Adolescente (LOPNNA, 2015) -Ley para la Prevención y Erradicación del Abuso Sexual contra Niños, Niñas y Adolescentes (2021)
Fenómeno del abuso infantil	-2.076 casos de abuso sexual en primer semestre 2023 -249.567 denuncias de explotación sexual infantil en línea en 2023
Medidas de protección previstas	-Inclusión en programas sociales -Matrícula obligatoria / permanencia -Cuidado en hogar con apoyo -Declaración parental de responsabilidad -Tratamiento psicológico/psiquiátrico
Brechas e implementación	-Desarticulación institucional -Recursos insuficientes -Tipificación legal incompleta -Dificultades de seguimiento y reintegración
Propuestas de mejora	-Reforma normativa: tipificar explotación infantil, cliente explotador -Crear plataforma nacional de registro y monitoreo -Fiscalías especializadas con recursos humanos y técnicos -Protocolos obligatorios, atención psicosocial y rehabilitación -Prevención comunitaria: educación, sensibilización, entorno digital seguro
Fuente: Elaboración propia (Ledezma, 2025) con base a autores	

CONCLUSIONES

Aunque Venezuela cuenta con un marco normativo avanzado para la protección de la infancia como lo es la LOPNNA (2015) y los instrumentos internacionales asociados, la eficacia de las medidas de protección

frente al abuso infantil está seriamente condicionada por deficiencias institucionales, estructurales y de implementación. Las estadísticas más recientes confirman la persistencia y crecimiento del fenómeno del abuso infantil, tanto en su forma tradicional (abuso sexual, maltrato) como en la modalidad digital (explotación sexual en línea). Jurídicamente, la LOPNNA (2015) ofrece un marco de protección, pero su operatividad exige tránsito hacia una cultura de protección integral, articulada y efectiva.

Desde la perspectiva del derecho de familia y procesal civil, se destaca que la protección del menor no puede depender exclusivamente de la sanción penal: debe involucrar medidas civiles de tutela, medidas de protección en el ámbito familiar, medidas de seguimiento psicosocial, así como intervenciones comunitarias que prevengan la vulneración en el entorno primario del niño. En este sentido, la integración entre tutela familiar, medidas de protección, programas de rehabilitación y el sistema judicial es imprescindible.

Es jurídicamente necesario fortalecer los mecanismos de protección previstos por la LOPNNA (2015) reforzar la especialización de los operadores, dotar de recursos adecuados, sistematizar datos, actualizar el marco normativo ante nuevas formas de abusos y promover la participación activa de la sociedad civil. Solo mediante este esfuerzo coordinado podrá la niñez venezolana ver efectivamente garantizados sus derechos de protección frente al abuso infantil.

Para futuras investigaciones se recomienda realizar estudios empíricos que midan la eficacia de las medidas de protección a largo plazo, evaluaciones regionales dentro de Venezuela, análisis de la intervención psicosocial y seguimiento de casos, así como comparaciones multicéntricas con otros países latinoamericanos que han realizado reformas exitosas. En cuanto a la reforma normativa, se sugiere la necesidad de una reforma de la LOPNNA regulando el abuso sexual en el entorno digital y transfronterizo, así como la explotación sexual además de una ampliación de las medidas de protección y de los mecanismos de aseguramiento de su cumplimiento.

REFERENCIAS

- Aguilar, A. y Salinas, S. (2006). Modelo Ecológico y Maltrato Infantil. Trabajo de Grado de Licenciado en Trabajo Social. Chile: Universidad Academia. <https://shre.ink/o210>
- Botero Bernal, A. (2003). La metodología documental en la investigación jurídica: alcances y perspectivas. *Opinión Jurídica*, 2(4), 109–116. <https://shre.ink/oQIU>
- Diario el Nacional (27/05/2024). Childlight recibió casi 250.000 denuncias de abuso infantil en línea en Venezuela durante 2023. <https://shre.ink/oQpd>
- Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Gaceta Oficial 36.860 del 30 de Diciembre. Caracas: ANC <https://shre.ink/oQwi>
- Convención Nacional de Derechos del Niño (1989). Resolución 44/25 de las Naciones Unidas del 20 de Noviembre. <https://shre.ink/oQpJ>
- ECPAT (2025). Panorama de un país. Un informe sobre la escala, el alcance y el contexto de la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes. <https://shre.ink/oQIx>
- Instituto Interamericano del Niño, Niña y Adolescente (2025). Boletín Infancia. <https://shre.ink/oQrY>
- Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (, 2015). Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.185 de fecha 8 de junio. <https://shre.ink/SU7M>
- Ley para la Prevención y Erradicación del Abuso Sexual contra Niños, Niñas y Adolescentes (2021). Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.655 Extraordinario de fecha 7 de octubre. <https://shre.ink/S1Td>
- Lima, A. y Flores, M. (2017). Abuso sexual infantil. Una descripción del trauma, el apego, las características de personalidad y la resiliencia en víctimas adultas. Trabajo de Grado para optar al título de Psicólogo. Caracas: UCV. <https://shre.ink/oQ4z>
- Observatorio Venezolano de Violencia (2024). Casos de maltrato infantil durante mayo reflejan estado de vulnerabilidad de niños y niñas en Bolívar. <https://shre.ink/oQp4>
- Organización Panamericana de Salud (2020). Violencia contra las niñas y los niños. <https://shre.ink/oQf0>
- Piñeyro, F. (2016). Teoría General del Derecho de Infancia. Uruguay: Centro de Desarrollo Humano. <https://shre.ink/SU7s>
- Puentes, J., Castillo, A., Osejo, A., Calderón, Y., Quintero, V., Saldarriaga, L., Agudelo, D y Pablo Arbeláez (2023). Vigilando a los guardianes: Análisis automatizado del abuso sexual infantil en línea. <https://shre.ink/oQIO>

- **Suárez, P. (2020).** Enfoque legal en base a las medidas de apoyo u orientación en materia de protección de niños, niñas y adolescentes. Trabajo de grado para optar al título de abogado. Barquisimeto: UFT. <https://shre.ink/oQ4Q>
- **Tarek, W. (2023).** El alarmante número supone que, en promedio, 11,4 menores de edad son abusados sexualmente cada día en Venezuela. <https://shre.ink/oQpG>
- **Trapani, C. (2025).** Carlos Trapani asegura que la Lopnna “está desarticulada” a 25 años de su creación. <https://shre.ink/oQfD>
- **Unicef (2022).** Preguntas y respuestas sobre el delito de abuso sexual a niños, niñas y adolescentes. <https://shre.ink/S1aT>
- **Universidad Bicentennial de Aragua (2021).** Manual para la elaboración, presentación y evaluación del trabajo de grado y tesis doctoral de los programas de postgrado. <https://shre.ink/SU72>